

FUQAROLIK SUDLARDA YARASHTIRISH TARTIB-TAOMILLARI INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASIDA

Murodov Muxlis Matnazar o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

magistarura bosqichi talabasi

Kalit so'zlar: yarashtirish tartiblari; yarashtirish tartib-qoidalarining belgilari; kelishuv bitimi; mediatsiya; vositachilik; mediator; nizoni tinch yo'l bilan hal qilish; sud.

Annotatsiya

Ushbu maqolada yarashtirish tartib-taomillari instituti xorijiy mamlakatlar tajribasi muhokama qilinadi. Maqolada yarashtirish tartib-taomillari instituti huquqiy asoslari xorijiy tajriba doirasida, xususan, Germaniya qonunchiligi doirasida tahlil qilingan. Nizolarni hal qilishning mumkin bo'lgan bosqichlari bo'yicha kelishuv bitimi va mediatsiyaning tasnifi ko'rib chiqiladi. Kelishuv bitimi va mediatsiya tushunchasi yarashuv tartib-taomili sifatida o'rganilgan, shuningdek, kelishuv bitimi va mediatsiyaning ta'rifi va ularning bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida o'rganish mavzusi milliy qonunchilik bilan xorija tajribasi taqqoslangan holda yarashuv tartib-qoidalariga murojaat qilish imkoniyatini tartibga soluvchi normalari va vujudga kelayotgan sud amaliyoti, moddiy qonunchilik normalari, yarashtirish tartib-taomillariga oid nazariy ishlanmalar, yarashuv tartib-taomillarini shakllantirish, ishlab chiqish va amalga oshirishning umumiy qonuniyatlari; shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi ularni qo'llash doirasi tahlil qilingan:

Ushbu qoidalar yarashtirish tartib-qoidalari institutini keyingi nazariy tadqiq qilish, ilmiy va ta'lim faoliyatida qo'llash uchun ishlatilishi mumkin.

ИНСТИТУТ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ В ОПЫТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.

Ключевые слова: процедуры примирения; признаки примирительных процедур; Мировое соглашение; посредничество; посредничество; посредник; урегулировать спор мирным путем; суд..

Аннотация.

В данной статье рассматривается опыт зарубежных стран с институтом примирительных процедур. В статье анализируются правовые основы института примирительных процедур в рамках зарубежного опыта, в частности, в рамках законодательства Германии. Рассмотрены мировое соглашение и классификация медиации на предмет возможных стадий разрешения спора. Исследуется понятие мирового соглашения и медиации как способа примирения, а также рассматривается определение мирового соглашения и медиации и их этапов.

В процессе изучения данной темы предметом изучения являются нормы, регулирующие возможность обращения к примирительным процедурам и формирующаяся судебная практика, нормы материального законодательства, теоретические разработки, связанные с примирительными процедурами, формированием примирительных процедур, сопоставление национального законодательства с зарубежным опытом, общие закономерности развития и реализации; Также анализируется опыт

зарубежных стран и сферы их применения:

Эти принципы могут быть использованы для применения Института примирительных процедур в дальнейших теоретических исследованиях, научной и образовательной деятельности.

THE INSTITUTE OF CONCILIATION PROCEDURES IN CIVIL COURTS IN THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES.

Keywords: reconciliation procedures; signs of reconciliation procedures; settlement agreement; mediation; mediator; settle the dispute peacefully; court.

Abstract.

This article discusses the experience of foreign countries with the Institute of Reconciliation Procedures. In the article, the legal foundations of the institution of reconciliation procedures are analyzed within the framework of foreign experience, in particular, within the framework of German legislation. A settlement agreement and a classification of mediation are considered for the possible stages of dispute resolution. The concept of settlement agreement and mediation is studied as a method of reconciliation, as well as the definition of settlement agreement and mediation and their stages are considered.

In the process of studying this topic, the topic of study is the norms regulating the possibility of resorting to conciliation procedures and emerging judicial practice, substantive legislation norms, theoretical developments related to conciliation procedures, formation of conciliation procedures, comparing national legislation with foreign experience. , general laws of development and implementation; Also, the experience of foreign countries and the scope of their

application are analyzed:

These principles can be used to apply the Institute of Reconciliation Procedures in further theoretical research, scientific and educational activities.

Yarashuv protseduralarining huquqiy instituti O'zbekiston protsessual qonunchiligida 2019-yilda paydo bo'lgan. Bungacha kelishuv bitimini tuzish huquqini yoki mediatsiya qonunchilikda mavjud emas edi. Qonun chiqaruvchining mahalliy sudlarning protsessual faoliyatida taraflarni yarashtirish usullaridan foydalanishga murojaat qilishi fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini sud orqali himoya qilish to'g'risidagi arizalarining ko'payishi hamda da'volarni ko'rib chiqish jarayonini soddalashtirish zarurligi bilan izohlanadi. Yarashtirish tartib qoidalaridan foydalanishdan maqsad shuki, sud jarayonning barcha bosqichlaridan o'tish va sud qarorlarini ijro etishdan qochishdir. O'zbekiston Respublikasi sudlarida yarashuv tartib-qoidalarini qo'llashning qisqa muddati ulardan foydalanishning ijobiy tomonlarini ham, nizolarni hal qilishning muqobil usullari sifatida yarashtirish tartib-qoidalarining samaradorligini oshirish uchun bartaraf etilishi kerak bo'lgan kamchiliklarni ham ko'rsatdi. Buni O'zbekiston respublikasida va xorijiy mamlakatlarda yarashtirish tartib-qoidalarini huquqiy tartibga solishni taqqoslash asosida amalga oshirish maqsadga muvofiq ko'rinadi, ular bizning sharoitimizda o'n yildan ko'proq vaqt davomida qo'llaniladi va shunga mos ravishda uni qo'llashda to'plangan ijobiy tajribaga asoslanadi. Bugungi kunda Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Belgiya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya kabi davlatlarda mediatsiya instituti keng tarqalgan. Shuningdek, fuqarolik va tijorat huquqlari bo'yicha nizolarni muqobil hal etish masalalari bo'yicha 2002-

yilda Yevropa komissiyasi tomonidan Yashil kitob ishlab chiqilgan. AQShda mediatsiyani qo‘llash natijasida fuqarolik-huquqiy nizolarning 95 foizi sud muhokamasiga yetib bormagan. 90% dan ko‘proq sud muzokaralari Germaniyada taraflarning kelishuv bitimi bilan, Yevropada o‘rtacha 40-80%ni, Quyi Saksoniyada 97%ni, Buyuk Britaniyada 90-95 % ni nizoli holatlar mediatsiya bilan yakunlanishi va sud muhokamasigacha hal etilishini uchratish mumkin. [1] O‘zbekiston respublikasi qonunchiligida yarashtirish tartib qoidalarini takomillashitirish uchun dunyo tajribasini o‘rganish va ulardan namunalar olish bu tartib qoidalarini yanada rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Xorijiy tajribani o‘rganishda romana german huquqining eng rivojlangan davlat Germaniyniya tajribasini o‘rganishi juda muhim.

Germanya. Germaniyada mediatsiya taraflarning tashabbusi bilan yoki sudning taklifi bilan amalga oshirilishi mumkin. Shartnoma bo'yicha kelishib olinmasa, vositachilik qilish majburiyati yo'q va buni bajarmaslik uchun hech qanday ortiqcha xarajatlar bo'lmaydi. Shu bilan birga, qonunchilik mediatsiyani rag'batlantiradi, chunki da'vo arizasida taraflar vositachilik qilishga urinishganmi yoki aksi ekanligini ko'rsatilishini talab qiladi va nizo mediatsiya yo'li bilan hal etilganda sudlarga sud yig'imlarini kamaytirish huquqini beradi. Vositachilik ba'zi istisnolarni hisobga olgan holda maxfiy hisoblanadi. Kelishuv bitimlari shartnoma yoki dalolatnoma sifatida amalga oshirilishi yoki maxsus tartib orqali darhol amalga oshirilishi mumkin.[2] Mediatsiya taraflarning tashabbusi bilan yoki sudning taklifiga binoan amalga oshirilishi mumkin. Mediatorlik to'g'risidagi qonunning 1-moddasida mediator taraflar tomonidan tanlanishi va tomonlarning o'zlari tomonidan yoki tomonlarning iltimosiga ko'ra vositachilik

instituti tomonidan tayinlanishi mumkin, masalan, Germaniya arbitraj instituti (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) tomonidan belgilanadi. Savdo-sanoat palatasi (Handelskammer) tomonidan ham tayinlanishi mumkin. Bular orasidan tomonlarning bevosita tayinlanishi eng keng tarqalgan. Umuman olganda, mediatsiyada tomonlarning qonuniy vakili bo'lishi shart emas. Biroq, advokatlar odatda o'z mijozlariga ishini taqdim etishda yordam berish uchun tijorat nizolari bo'yicha mediatsiyalarda qatnashadilar. Mediatsiya jarayonining o'zi moslashuvchan bo'lishi uchun mo'ljallangan. “Mediatsiya to‘g‘risida”gi Qonunning “Mediatorning tartib va majburiyatlari to‘g‘risida”gi 2-bo‘limida mediatsiya jarayoni bo‘yicha aniq ko‘rsatmalar mavjud emas. Shunga qaramay, aksariyat mediatsiyalar besh bosqichli protseduradan o'tadi:

- Mediatsiya shartnomasi tuziladi, unda mediatsiyaning protsessual rejasi belgilanadi va maxfiylik, muddatlar, to'lovlar va boshqalar kabi masalalar ko'rib chiqiladi.
- Tomonlar o'z nuqtai nazaridan nizoning qisqacha tarixini va ularning fikricha, hal qilinishi kerak bo'lgan masalalarni taqdim etadilar.
- Mediator har bir tomonning "haqiqiy manfaatlarini" o'rganishni boshlaydi. Boshqa mamlakatlardagi vositachilikdan farqli o'laroq, mediator odatda tomonlar o'rtasida o'tkazilmaydi. Aslida, barcha muzokaralar davomida barcha ishtirokchilar (vositachi va tomonlar) hozir bo'lishlari odatiy holdir. Biroq, har ikki tomonning ochiq roziligi bilan shaxsiy sessiyalarga ruxsat beriladi.

- Mediator o'zaro kelishuvga erishish uchun tomonlar bilan kelishmovchilik bo'lgan masalalar bo'yicha mumkin bo'lgan yechimlarni o'rganadi va muzokaralar olib boradi. [3]

Mediatsiya yozma kelishuv bilan yakunlanadi, unda tomonlarning nizoni hal qilish to'g'risidagi qarori va kelishuvning kelishilgan shartlari hujjatlashtiriladi. Mediatsiyaning davomiyligi va xarajatlari jarayonning murakkabligiga va vositachi sifatida tayinlangan shaxsga qarab o'zgaradi. Germaniya fuqarolik prosessual kodeksining 278-moddasida bevosita sud jarayonida sud yarashuvi tartibda nizoni hal qilish shakli keltirilgan bo'lib unga ko'ra,

- Sud protsessning barcha holatlarida huquqiy nizo yoki alohida masalalarni tinch yo'l bilan hal qilish manfaatlarini ko'zlab harakat qilishi kerak;
- Huquqiy nizoni tinch yo'l bilan hal qilish uchun, agar muqobil nizolarni hal qilish bo'yicha muqobil tashkilotda kelishuvga erishish uchun urinishlar amalga oshirilmagan bo'lsa yoki yarashuv muhokamasi bo'lmasa, sud muhokamasidan oldin yarashuv muhokamasi o'tkaziladi;
- Kelishuv muhokamasida sud taraflar bilan holatlar va faktlarni, shuningdek, nizoning hozirgi holatini muhokama qiladi, barcha holatlarni hech qanday cheklovlarsiz baholaydi va kerak bo'lganda savollar beradi. Ushbu jihatlar bo'yicha ishtirok etuvchi tomonlar shaxsan eshinishi kerak;

- Tomonlar yarashuv muhokamasida, shuningdek, boshqa yarashuv harakatlarida shaxsan ishtirok etishlari buyuriladi. Agar tomonlarning hech biri yarashuv muhokamasiga kelmasa, ish yuritish to'xtatiladi;
- Sud tomonlarni yarashuv muhokamasi uchun, shuningdek nizoni hal qilish bo'yicha keyingi urinishlar uchun qaror qabul qilish vakolatiga ega bo'lmagan sudyaga yuborishi mumkin (Güterixter, yarashtiruvchi sudya). Yarashtiruvchi sudya nizolarni hal qilishning barcha usullaridan, shu jumladan mediatsiyadan foydalanishi mumkin.

Kelishuv nizo taraflari tomonidan sudga yozma ravishda ishni qanday hal qilish to'g'risida taklif yuborish yoki ularni sudga yuborilgan tegishli bayonnomada qabul qilish yo'li bilan ham amalga oshirilishi mumkin. sud tomonidan yozma ravishda tuzilgan taklif qilingan kelishuv. Sud tegishli ajrim chiqarib, birinchi hukmga muvofiq tuzilgan kelishuvga erishilganligini belgilaydi, uning mazmuni buyruqda qayd etiladi. 278 a-bo'limga ko'ra mediatsiya, nizolarni muqobil hal qilish hal qilish orqali sud majlisini yakunlashni rad etadi.

- Sud tomonlarga vositachilik yoki nizolarni hal qilishning boshqa muqobil usullarini qo'llashni taklif qilishi mumkin.
- Agar nizo taraflari vositachilik yoki nizolarni hal qilishning boshqa muqobil tartiblarini qo'llashga qaror qilsalar, sud ish yuritishni to'xtatib turishga qaror qiladi. **[4]**

Shuningdek, Germaniyda mediatsiya bo'yicha maxsus kodeks bo'lib unga ko'ra Mediator bo'yicha talablarni ko'rib chiqamiz. Kodeksning 5-bo'limi, 1-

bandiga binoan, mediatorlar o‘zlarining dastlabki tayyorgarligi va davomiy ta’limini ta’minlashlari kerak. Mediatorlar, shuningdek, tomonlarga mediatsiya protsesslarida malakali yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish uchun nazariy va amaliyotda yetarlicha malakaga ega bo‘lishlariga ishonch hosil qilishlari kerak. Tegishli tayyorgarlik ayniqsa quyidagi elementlarni o‘z ichiga olishi kerak:

- mediatsiya asoslari, shuningdek, protsedura va ramka shartlari; muzokaralar va muloqot usullari;
- ziddiyatli kompetensiya;
- mediatsiyaning huquqiy jihatlari va mediatsiyada qonunning roli;
- Mediatorlar malakasini oshirish uchun kredit ballari tizimi hozircha mavjud emas.

Bundan farqli o‘laroq, sertifikatlangan mediatorlarning maxsus malakasi kodeksning 5 va 6-bo‘limlariga muvofiq mavjud. Sertifikatlangan mediatorlar malakasini oshirish bo‘yicha uzluksiz talablar qo‘yiladi, ular orasida majburiy o‘qitish, mediator yoki komediator sifatida o‘tkaziladigan mediatsiya jarayonlarining minimal miqdori dastlabki treningdan so‘ng nazorat qilinishi kerak. Adliya departamenti, agar kamida 120 soatlik o‘quv dasturi va maxsus o‘quv mazmuni tugallangan bo‘lsa, kimdir o‘zini sertifikatlangan vositachi sifatida ta’riflashi kerakligini ko‘rsatadigan qonuniy qaror qabul qildi. Bundan tashqari, huquqiy qarorda sertifikatlangan mediator treningdan keyin ikki yil davomida kamida beshta mediatsiya jarayonini o‘tkazishi, keyin esa nazoratni o‘tkazishi kerakligi belgilab qo‘yilgan. Mediatorlarning asosiy kasbi bilan bog‘liq hech qanday qoidalar yoki cheklovlar yo‘q, shuningdek, ma’lum darajadagi ta’lim

(masalan, universitet darajasi) bilan bog‘liq qoidalar mavjud emas. Germaniya Mediatsiya kodeksiga ko‘ra mediatorning vazifalariga kelsak, kodeks avvalgi savollarda tasvirlangan ba‘zi qoidalarni taqdim etadi. Bunday majburiyatlarni buzgan taqdirda, vositachi Germaniya Fuqarolik Kodeksi (BGB) qoidalariga muvofiq zararni qoplash uchun javobgar bo‘lishi mumkin yoki juda kamdan-kam hollarda Germaniya Jinoyat kodeksiga muvofiq jinoiy xatti-harakatlar uchun ayblanadi. Mediatorlarga nisbatan huquqbuzarlik, ishning yomonligi va hokazolar uchun maxsus fuqarolik yoki jinoiy qoidalar, jazo choralari yoki intizomiy choralar ko‘rilmagan. Aksariyat nemis sug‘urta kompaniyalari vositachilar uchun professional sug‘urta sug‘urtasini taklif qiladilar, ammo bu majburiy emas. Shuning uchun nemis vositachilari uchun sug‘urtaning minimal darajasi talab qilinmaydi. Mediator nizolarni tekshirishi va tomonlarni yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nizo haqida quyidagi tarzda xabardor qilishi kerak:

- Kodeksning 3.1-bo‘limi: mediator uning betarafliigi va xolisligiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan barcha holatlarni oshkor qilishi kerak;
- Kodeksning 3.2-bo‘limi: agar biror shaxs biror tarafga maslahat bergan bo‘lsa, u xuddi shu masalada vositachi sifatida ishlay olmaydi. Bunday ish taraflar tomonidan tasdiqlanishi mumkin emas;
- Kodeksning 3.3-bandi G: mediator, agar uning hamkasblaridan biri tarafga xuddi shu masala bo‘yicha maslahat bergan bo‘lsa, bu haqda tomonlarni xabardor qilishi kerak. Bunday holatda va bunday ma’lumotlardan so‘ng, tomonlar Kodeksning 3.4-bandiga muvofiq mediator xizmati to‘g‘risida kelishib olishlari mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilganidek, bunday majburiyatlar buzilgan taqdirda vositachi BGB qoidalariga muvofiq zararni qoplashi mumkin. Mediatorning to‘lovlari qonun bilan tartibga solinmaydi va shuning uchun muzokaralar uchun bepul. Tomonlar, odatda, vositachilik haqini taqsimlaydilar va umumiy va bir nechta majburiyatlarni kelishib oladilar. Agar tomonlar mediatorga pul to‘lashga imkoni bo‘lmasa, mediatsiya ishini yuritish uchun davlat tomonidan yuridik yordam yoki boshqa moliyaviy yordam ko‘rsatilmaydi. Biroq, Germaniya sudlari, agar mediatsiya sud tomonidan qo‘shilgan mediatsiya sifatida o‘tkazilgan bo‘lsa, mediatsiya bo‘yicha ish yuritish uchun xarajatlarni xarajatlarning umumiy bahosiga kiritishga tayyor. [5]

Kelishuv bitim. Da'vo arizasi topshirilgandan so'ng, sud jarayoni boshlanadi. Biroq, jarayon ishtirok etgan har bir kishi uchun juda qiyin bo'lishi va yuqori xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, yarashuv muhokamasi asosiy sud majlisidan oldin o'tkazildi. Sud huquqiy vaziyatni baholaydi va da'vogarlarga kelishuv bitimiga erishish imkoniyatini tushuntiradi. Bunga sud orqali kelishuv orqali erishish mumkin. Buning zaruriy sharti shundaki, har ikki tomon o'z da'vo va talablarini suddan tashqari hal etish va sud qaroridan voz kechish majburiyatini oladi. Ushbu bosqichda nizo ko'pincha hal qilinishi mumkin va agar o'zaro maqbul yechim muhokama qilinsa, sud jarayonining oldini olish mumkin. Shuning uchun sudda taqqoslash sud muhokamasiga tez va arzon alternativ hisoblanadi, chunki kelishuv bitimi sud xarajatlarini ham kamaytiradi.[6] Germany sudlarda nizoni to‘liq yoki qisman hal qilish uchun ishtirokchilar kelishuv predmeti bo‘yicha o‘zlariga ma’lum bo‘lgan taqdirda sudning yoxud tayinlangan yoki so‘ralayotgan sudyaning bayonnomasi bo‘yicha

kelishuvga kirishishi mumkin. Sud tartibida kelishuv ishtirokchilar tomonidan sudning, raislik qiluvchining yoki ma'ruzachining qarori shaklida bosqichma-bosqich yoki sudda og'zaki sud majlisida bayon qilish uchun bayonnoma shaklida kiritilgan taklifni qabul qilish yo'li bilan ham erishilishi mumkin. [7]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cce08f79-a8c8-43a3-9da0-f0dc861fc2bb#:~:text=The%20German%20courts%20or%20other,278a%2C%20para graph%202%20ZPO\).](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cce08f79-a8c8-43a3-9da0-f0dc861fc2bb#:~:text=The%20German%20courts%20or%20other,278a%2C%20para+graph%202%20ZPO).)
2. [https://www.linklaters.com/en/insights/publications/commercial-mediation-a-global-review/global-guide-commercial-mediation/germany.](https://www.linklaters.com/en/insights/publications/commercial-mediation-a-global-review/global-guide-commercial-mediation/germany)
3. [https://www.linklaters.com/en/insights/publications/commercial-mediation-a-global-review/global-guide-commercial-mediation/germany.](https://www.linklaters.com/en/insights/publications/commercial-mediation-a-global-review/global-guide-commercial-mediation/germany)

4. German Civil Procedure Code. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html

5. Mediation in

Germany. [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cce08f79-a8c8-43a3-9da-f0dc861fc2bb#:~:text=The%20German%20courts%20or%20other,278a%2C%20para%20graph%20%20ZP%20O\).](https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cce08f79-a8c8-43a3-9da-f0dc861fc2bb#:~:text=The%20German%20courts%20or%20other,278a%2C%20para%20graph%20%20ZP%20O).)

6. Vergleich – Was zahlt die Rechtsschutzversicherung?

<https://www.arag.de/rechtsschutzversicherung/privatrechtsschutz/vergleich-gerichtlich-aussergerichtlich/>.

7. <https://dejure.org/gesetze/VwGO/106.html>.